
**ALVANIA GOMEZI NOMEN NOVUM PARA *RISSOA AURANTIACA*,
WATSON NON BRUSINA****E. Rolán***

En 1873 WATSON publicaba en su trabajo sobre los moluscos de Madeira, el taxon *Rissoa aurantiaca*, indicando la figura correspondiente (Plate XXXIV, fig. 3). La siguiente especie descrita en este mismo trabajo era *Rissoa striata* Adams: var. *lirata* Watson (Plate XXXIV, fig. 4). Segun estas indicaciones NORDSIECK & TALAVERA (1979) representaron como *Manzonía aurantiaca* Watson a un ejemplar alargado de tipo onoboide (Lamina 13, fig. 30).

Gracias a la mediación del malacólogo y bibliófilo LUÍS P. BURNAY de Lisboa, tuve ocasión de examinar un ejemplar de la publicación de WATSON que él mismo autor dedicó a JOSÉ VICENTE BARBOSA DE BOCAGE, en el cual, en el texto, los números 3 y 4 de las figuras aparecen corregidos a pluma e intercambiados. Esto me hizo pensar que el autor había hecho corrección de un error de imprenta.

La confirmación fué hecha con el examen de los tipos de WATSON que están en el British Museum, que mostró que *Rissoa striata* var. *lirata* era realmente la representada en NORDSIECK & TALAVERA (*Op. cit.*) como *Manzonía aurantiaca*. Así su correcto nombre sería *Manzonía lirata* (Watson, 1873) (Lamina IV). Mientras, *Rissoa aurantiaca* era diferente. (fig. 1).

Por otra parte, en otro trabajo de WATSON (1897, pag. 307) este autor indicaba la existencia de otro taxon de *Rissoa aurantiaca* Brusina. Revisando bibliografía, pude encontrar que precisamente este ultimo autor (BRUSINA, 1866, pag. 75) indica que *Barleia rubra* Adams es el nombre correcto para *Rissoa aurantiaca*, Brusina, por lo que esta denominación es anterior a la de Watson y por tanto, *Rissoa aurantiaca*, Watson, 1873 non Brusina debe recibir nuevo nombre, y ser incluida en el género *Alvania* en el parece le corresponde por las características de la concha, segun los datos de la publicación de PONDER (1985). Este nuevo nombre sería:

***Alvania gomezi* nom. nov.**

Este taxon es dedicado a RAMÓN GÓMEZ RODRIGUEZ, malacólogo de la Palma (Islas Canarias).

* Canovas del Castillo 22, 5.º F. 36202 Vigo. España.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi agradecimiento a K. Way del British Museum por haberme dado la oportunidad de examinar los tipos de Watson; a J. Templado, L. Burnay y I. Nofroni por su colaboración en la obtención de los datos bibliográficos. Al Prof. Guítan Ribera de Santiago de Compostela por las fotografías al MEB.

Fig. 1

Alvania gomezi nom. nov.

Dibujo de sintipo de *Rissoa aurantiaca* de la colección de WATSON (British Museum)

BIBLIOGRAFIA

- BRUSINA, S., 1866 — Contribuzione pella fauna dei Molluschi dalmati. Viena.
- NORDSIECK, F. & GARCIA-TALAVERA, F., 1979 — *Moluscos marinos de Canarias y Madeira (Gastropoda)*. S. Gráficas, Madrid, pag. 208, pls. 44.
- PONDER, W. F., 1985 — A review of the genero of the Rissoidae (Mollusca: Mesogastropoda: Rissoacea). *Records of the Australian Museum*, Supl. 4: 1-221.
- WATSON, R. B., 1873 — On some marine mollusca from Madeira, including a new genus of the Muricidae, a new Eulima and the whole of the Rissoa of the group of islands, *Proc. Zool. Soc. London*, 361-391.
- WATSON, R. B., 1894 — On the marine mollusca of Madeira with descriptions of thirty-five new species, and an Index-List of all the know sea-dwelling species of that Island. *Journ. of the Linn. Soc.* 26 (168): 243-327.

ESTAMPA 4

Manzonia lirata (Watson, 1873) de Las Gal-
letas (Tenerife, Islas Canarias)

- 1 — Concha (× 35)
- 2 — Protoconcha (× 150)
- 3 — Protoconcha, visión superior (× 250)
- 4 — Microescultura (× 1000)